

Nota Técnica⁺

Descrição e análise do Mercado de Trabalho para Técnicos de Enfermagem no Brasil: RAIS, CAGED e Novo CAGED

Autores: Jonas Sâmi Albuquerque de Oliveira, Pedro Luiz Caixeta Rodrigues, Gustavo de Oliveira Tavares, Wanesca Caroline Pereira, Samuel da Silva Guedes

NOTA TÉCNICA

Descrição e análise do Mercado de Trabalho para Técnicos de Enfermagem no Brasil: RAIS, CAGED e Novo CAGED

Autores: Jonas Sâmí Albuquerque de Oliveira¹, Pedro Luiz Caixeta Rodrigues², Gustavo de Oliveira Tavares³, Wanesca Caroline Pereira⁴, Samuel da Silva Guedes⁵

DOI: 10.5281/zenodo.15206161

Citação sugerida: OLIVEIRA, J.S.A.; RODRIGUES, P.L.C.; TAVARES, G.O.; PEREIRA, W.C.; GUEDES, S.S. e SILVA, K.L. Descrição e análise do Mercado de Trabalho para Técnicos de Enfermagem no Brasil: RAIS, CAGED e Novo CAGED. Nota Técnica, fevereiro, 2025. DENF-UFRN: Rio grande do Norte. DOI: 10.5281/zenodo.15206161

Revisão: Jonas Sâmí Albuquerque de Oliveira

Arte e Diagramação: Samuel da Silva Guedes

Contato: mercadotrabalhosaude@gmail.com

Departamento de Enfermagem

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova, Natal - RN, 59078-970

¹Enfermeiro, Professor Associado, Departamento de Enfermagem (DENF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

²Economista, Auxiliar de Pesquisa no Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³Graduando em Enfermagem, Departamento de Enfermagem (DENF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

⁴Enfermeira, Mestranda em Enfermagem, Departamento de Enfermagem (DENF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

⁵Graduando em Enfermagem, Departamento de Enfermagem (DENF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

Este estudo analisa a evolução do mercado de trabalho dos técnicos de enfermagem no Brasil, utilizando dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) no período de 2011 a 2021. A pesquisa investiga a distribuição dos vínculos empregatícios, as tendências de admissões e desligamentos, e as condições de trabalho da categoria. Os resultados indicam um crescimento significativo no número de enfermeiros atuantes, mas essa expansão é acompanhada de desafios como precarização dos vínculos, intensificação das jornadas e estagnação salarial. A pesquisa destaca a necessidade de políticas públicas que fortaleçam a enfermagem, promovendo condições de trabalho dignas e estabilidade profissional para garantir um sistema de saúde eficiente e equitativo.

ABSTRACT

This study analyzes the evolution of the nursing labor market in Brazil, using data from the Annual Social Information Report (RAIS) and the General Registry of Employed and Unemployed (CAGED) from 2011 to 2021. The research examines the distribution of employment contracts, trends in hiring and dismissals, and working conditions in the sector. The findings indicate a significant increase in the number of active nurses, alongside challenges such as job insecurity, extended working hours, and wage stagnation. The study highlights the need for public policies to strengthen the nursing profession, ensuring fair working conditions and professional stability to maintain an efficient and equitable healthcare system.

ÍNDICE QUADROS E FIGURAS

Quadro 1 - Principais estudos encontrados na literatura sobre o tema.	11
Quadro 2 - Variáveis utilizadas no estudo.....	17
Figura 1 - Número total de vínculos de técnicos de enfermagem no Brasil, durante 2011 a 2021 (RAIS).....	20
Figura 2 - Número total de técnicos admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2010 a 2019 (CAGED).....	21
Figura 3 - Número total de técnicos admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	22
Figura 4 - Faixas etárias dos técnicos com vínculos de trabalho formais, de 2011 a 2021 (RAIS).....	23
Figura 5 - Faixas etárias dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED).....	24
Figura 6 - Faixas etárias dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	25
Figura 7 - Raça/cor dos técnicos com vínculos de trabalho formais no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	26
Figura 8 - Raça/cor dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED).....	27
Figura 9 - Raça/cor dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	28
Figura 10 - Tipo de deficiência dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	29
Figura 10 - Tipo de deficiência dos técnicos admitidos e desligados no Brasil entre 2010 a 2019 (CAGED).....	30
Figura 11 - Tipo de deficiência dos técnicos admitidos e desligados no Brasil entre 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	31
Figura 12 - Tipo de vínculo dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	32
Figura 13 - Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	33
Figura 14 - Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED).....	34
Figura 15 - Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	35
Figura 16 - Desligamentos de técnicos no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED).....	36
Figura 17 - Desligamentos de técnicos no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	37
Figura 18 - Quantidade de horas contratuais para técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	38

Figura 19 - Quantidade de horas contratuais dos técnicos admitidos/desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED).....	39
Figura 20 - Quantidade de horas contratuais dos técnicos admitidos/desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED).....	40
Figura 21 - Remuneração média dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS).....	41
Figura 22 - Remuneração média dos técnicos admitidos/desligados entre 2010 e 2019 (CAGED).....	42
Figura 23 - Remuneração média dos técnicos admitidos/desligados entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED).....	43

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS.....	4
FINANCIAMENTO.....	4
RESUMO.....	5
ABSTRACT.....	5
INTRODUÇÃO.....	9
METODOLOGIA.....	11
Revisão da literatura.....	11
Bases de Dados Utilizadas.....	15
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).....	15
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).....	17
Variáveis utilizadas no estudo.....	17
Percurso Metodológico.....	18
RESULTADOS.....	19
CBO ocupação 2002.....	19
Faixa etária.....	23
Raça/Cor.....	25
Tipo de deficiência.....	29
Tipo de vínculo.....	31
Tipo de admissão.....	33
Tipo de desligamento.....	36
Horas contratuais.....	38
Remuneração média.....	40
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	44

INTRODUÇÃO

De acordo com o relatório *State of the World's Nursing* (WHO, 2020), os profissionais de enfermagem representam o maior grupo ocupacional da saúde, correspondendo a 59% da força de trabalho global do setor. Na região das Américas, essa proporção é semelhante, com 56% da Força de Trabalho em Saúde (FTS) composta por esses profissionais (OPAS, 2023).

No Brasil, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem somam mais de três milhões de trabalhadores (3.047.517), distribuídos por todo o país e atuando nos mais diversos serviços de saúde (COFEN, 2024). Em 2020, esses profissionais representavam aproximadamente 70% da FTS nacional, com projeções indicando um crescimento de 51% até 2030 (Mendes et al., 2022). No entanto, o levantamento mais recente sobre o perfil desses trabalhadores, baseado em uma amostra nacionalmente representativa, data de 2012.

Nos últimos anos, a rápida expansão dos cursos técnicos em enfermagem tem gerado um impacto significativo no mercado de trabalho do setor. Entretanto, muitos profissionais recém-formados ingressam no mercado sem a preparação adequada, enfrentando desafios para se estabelecer em um cenário cada vez mais competitivo, impulsionado pelo alto volume de novos egressos a cada ano. Esse fator intensifica a rotatividade de profissionais, eleva custos assistenciais, reduz a satisfação dos usuários e compromete desfechos clínicos (Laskowski-Jones; Castner, 2022). A pandemia de COVID-19 acentuou a vulnerabilidade da força de trabalho de enfermagem, evidenciando a necessidade urgente de compreender seus impactos (Santos et al., 2023).

No Brasil, a profissão ainda é marcada por desigualdades salariais e de carga horária associadas a questões de gênero. Além disso, há um intenso movimento migratório em busca de melhores condições de trabalho e renda, bem como uma concentração desigual de profissionais entre as regiões, realidade observada também em outros países (Batthyány, 2022). Souza e colaboradores (2021) destacam a importância da qualificação do processo de trabalho, com foco na redução da sobrecarga e em seus impactos. Essas transformações, somadas aos novos padrões de ocupação no setor, reforçam a necessidade de estudos sobre a demografia e o mercado de trabalho da enfermagem no Brasil, a fim de subsidiar políticas públicas baseadas em evidências científicas.

A WHO (2021) enfatiza que pesquisas sobre o mercado de trabalho em saúde exigem dados provenientes de múltiplos atores e a combinação de diversas fontes secundárias, públicas ou privadas, garantindo uma visão ampla do setor. Nesse sentido, este estudo requer a organização de informações oriundas de diferentes bases de dados, algumas de acesso público e outras restritas, cujo uso depende de processos de anonimização.

No Brasil, essas fontes, disponibilizadas por instituições públicas e privadas, são essenciais para compreender a dinâmica da educação e do mercado de trabalho da enfermagem em diferentes períodos, permitindo análises temporais detalhadas. Esses bancos de dados reúnem informações relevantes sobre características demográficas, educacionais e ocupacionais, incluindo rendimentos, afastamentos e local de atuação, entre outros aspectos fundamentais para a análise da força de trabalho em saúde (RIPSA, 2008).

Embora o país tenha avançado no registro de trabalhadores do setor, os estudos sobre o tema ainda são escassos. Entre as principais referências estão Scheffer (2023), Machado (2017) e Nigenda (2011).

Este estudo tem como objetivo analisar os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para identificar as principais características do mercado de trabalho para técnicos de enfermagem no Brasil.

Assim, a partir dessas bases de dados, busca-se compreender a distribuição dos vínculos empregatícios, a evolução das contratações e desligamentos ao longo do tempo, além de aspectos como tipo de vínculo, setor de atuação e possíveis tendências do emprego na enfermagem.

METODOLOGIA

Revisão da literatura

A quantidade de estudos das dinâmicas do mercado de trabalho na enfermagem tem aumentado progressivamente na literatura, essas pesquisas consideram fatores como oferta e demanda por profissionais, condições de trabalho, remuneração e políticas públicas que impactam a categoria. Dada a diversidade de abordagens adotadas pelos pesquisadores da área, torna-se relevante compreender quais metodologias têm sido utilizadas para investigar esse tema.

Nesse sentido, foi realizada uma revisão narrativa da literatura, sem a aplicação de critérios sistemáticos, com o objetivo de identificar estudos relevantes sobre o mercado de trabalho na enfermagem e analisar os delineamentos metodológicos adotados pelos autores. A busca concentrou-se na identificação dos principais tipos de estudo, estratégias de coleta e análise de dados, bem como nas abordagens quantitativas e qualitativas mais frequentemente empregadas.

Quadro 1 - Principais estudos encontrados na literatura sobre o tema

Título	Objetivos	Metodologias	Referência
New study links nurse shortage to nurse pay. Unions raise nurses' pay and increase nurse/patient staffing ratios.	Examinar a relação entre a escassez de enfermeiros, salários, e a influência dos sindicatos nas condições de trabalho e propor soluções para melhorar a retenção de enfermeiros.	Revisão de literatura e análise de dados de estudos existentes, incluindo estatísticas do Bureau of Labor Statistics e da National Council of State Boards of Nursing.	New study links nurse shortage to nurse pay. Unions raise nurses' pay and increase nurse/patient staffing ratios. PubMed, v. 81, n. 7, p. 14-14, 1 ago. 2006.
Employment transitions for older nurses: A qualitative study	Explorar as transições de emprego de enfermeiros mais velhos e os desafios enfrentados durante essas mudanças.	Estudo qualitativo com entrevistas semiestruturadas e análise temática das respostas dos participantes.	ANDREWS, J.; MANTHORPE, J.; WATSON, R. Employment transitions for older nurses: a

			qualitative study. Journal of Advanced Nursing, v. 51, n. 3, p. 298–306, ago. 2005.
Newly qualified nurses face tough times in a crowded job market.	Analisar as dificuldades enfrentadas por enfermeiros recém-formados ao entrar no mercado de trabalho e identificar fatores que afetam a empregabilidade.	Pesquisa quantitativa baseada em questionários aplicados a enfermeiros recém-formados e análise estatística dos dados coletados.	CHATTERJEE, M. Newly qualified nurses face tough times in a crowded job market. Nursing times, v. 101, n. 35, p. 10–11, 1 jan. 2005.
The shortage of registered nurses and some new estimates of the effects of wages on registered nurses labor supply: A look at the past and a preview of the 21st century	Investigar a escassez de enfermeiros registrados e estimar os efeitos dos salários na oferta de trabalho de enfermeiros.	Análise de dados históricos e projeções futuras usando modelos econométricos.	CHIHA, Y. A.; LINK, C. R. The shortage of registered nurses and some new estimates of the effects of wages on registered nurses labor supply: a look at the past and a preview of the 21st century. Health Policy, v. 64, n. 3, p. 349–375, jun. 2003.
A flexible nursing workforce: realities and fallouts.	Avaliar a flexibilidade da força de trabalho de enfermagem e os impactos dessa flexibilidade nas condições de trabalho e na qualidade dos cuidados.	Avaliar a flexibilidade da força de trabalho de enfermagem e os impactos dessa flexibilidade nas condições de trabalho e na qualidade dos cuidados.	GRINSPUN, D. A Flexible Nursing Workforce: Realities and Fallouts. Healthcare Quarterly, v. 6, n. 1, p. 79–84, 15 dez. 2002.
Newly Licensed Registered Nurse Job Turnover and Turnover Intent.	Examinar o mercado de trabalho para enfermeiros recém-licenciados e identificar tendências e desafios.	Pesquisa de mercado e análise de dados governamentais de emprego de novos enfermeiros em várias regiões.	Newly Licensed Registered Nurse Job Turnover and Turnover Intent. Journal for Nurses in Professional

			Development, v. 30, n. 5, p. E8-E9, 2014.
Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros na visão de gestores	Identificar e interpretar as principais tendências do mercado de trabalho para enfermeiros na perspectiva de gestores.	Estudo descritivo com abordagem qualitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas com gestores de enfermagem para coletar dados sobre suas percepções e experiências relacionadas às tendências do mercado de trabalho para enfermeiros.	OLIVEIRA, Jonas Sâmi Albuquerque de; PIRES, Denise Elvira Pires de; MEDEIROS, Soraya Maria de; MARTINI, Jussara Gue. Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros na visão de gestores. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 70, n. 1, p. 7-14, jan./fev. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/reben/a/g3MpJvgbPDsmkfnDh9hjpR/abstract/?lang=pt . Acesso em: 12 mar. 2025.
Disponibilidade de enfermeiros no mercado de trabalho: o que dizem os números	Identificar tendências na disponibilidade de força de trabalho de enfermeiros.	Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado com base em pesquisa no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (e-MEC), entrevistas com informantes-chave e pesquisa no banco de dados do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (COREN-RN).	OLIVEIRA, Jonas Sâmi Albuquerque de; PIRES, Denise Elvira Pires de; MEDEIROS, Soraya Maria de; MARTINI, Jussara Gue. Disponibilidade de enfermeiros no mercado de trabalho: o que dizem os números. Revista de Enfermagem UFPE on line, Recife, v. 11, n. 1, p. 1-10, jan. 2017. Disponível em:

			<p>https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23354. Acesso em: 12 mar. 2025.</p>
<p>Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros/as: um estudo no nordeste brasileiro</p>	<p>Caracterizar o mercado de trabalho de enfermeiros/as no Estado do Rio Grande do Norte, relacionando o número de egressos dos cursos de graduação com o contingente de postos de trabalho disponíveis no estado nos últimos cinco anos e identificando as principais tendências.</p>	<p>Pesquisa de métodos mistos, articulando abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa foi exploratória e descritiva, descrevendo os números de enfermeiros/as formados e de inscritos no Conselho de classe, além da quantidade e características dos postos de trabalho no Estado. A abordagem qualitativa consistiu na utilização de dados coletados em entrevistas realizadas com informantes-chave.</p>	<p>OLIVEIRA, Jonas Sâmí Albuquerque de. Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros/as: um estudo no nordeste brasileiro. 2015. 232 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/136326. Acesso em: 12 mar. 2025.</p>
<p>Tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros no sudeste do Brasil</p>	<p>Avaliar a tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros na região sudeste durante o período de 2003 a 2018.</p>	<p>Estudo ecológico de tendência temporal utilizando dados obtidos por meio de um banco de dados público. Foi analisada a tendência de geração de vínculos para enfermeiros no período de 2003 a 2018, utilizando equações polinomiais com recursos do software estatístico R. Uma tendência foi considerada significativa quando o valor de $p \leq 0,05$.</p>	<p>OLIVEIRA, Jonas Sâmí Albuquerque de; PIRES, Denise Elvira Pires de; MEIRA, Karina Cardoso; SILVA, Hallyson Leno Lucas da; SILVA, Antônio Luís Siqueira da; SILVA JUNIOR, Jackson Antônio Bezerra da. Tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros no sudeste do Brasil.</p>

			Research, Society and Development, v. 11, n. 11, p. e497111133944, 2022. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/3394 4. Acesso em: 12 mar. 2025.
--	--	--	--

Fonte: elaboração dos autores

Apesar do aumento no número de estudos sobre o mercado de trabalho na enfermagem ao longo dos anos, ainda foram encontrados poucos artigos científicos dedicados especificamente ao tema na literatura. Dentre os estudos identificados, observa-se uma predominância de metodologias qualitativas, com a aplicação de entrevistas e questionários para compreender as percepções e experiências dos profissionais da área.

Dos artigos que adotam abordagens quantitativas, a maioria faz uso de bases de dados disponibilizadas por órgãos governamentais. Essas pesquisas empregam modelos econométricos e estatísticos para analisar as características do mercado de trabalho da enfermagem, identificando padrões e tendências, além de realizar projeções futuras sobre a inserção e a dinâmica da profissão.

Bases de Dados Utilizadas

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

Descrição: A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é uma base de dados criada pelo governo brasileiro para reunir informações detalhadas sobre o mercado de trabalho formal no país. Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 1975, e regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 10.854, de 2021, sua finalidade é monitorar as relações trabalhistas, subsidiar a elaboração de estatísticas oficiais e auxiliar na formulação de políticas públicas voltadas ao emprego.

A RAIS, ao longo de sua vigência, teve caráter obrigatório e periodicidade anual, devendo ser preenchida por todos os estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados, que mantivessem

vínculos empregatícios formais. As informações coletadas abrangiam diversos aspectos da força de trabalho, como ocupação, remuneração, jornada semanal, entre outros. Esses dados são essenciais para o acompanhamento das tendências do mercado de trabalho, permitindo a identificação de padrões e a análise das transformações na estrutura do emprego no Brasil.

No contexto da enfermagem, a RAIS se consolidou como uma fonte valiosa para compreender o perfil dos profissionais atuantes no regime formal, fornecendo informações sobre distribuição regional, faixa salarial e tipos de ocupação. Além disso, possibilitou a análise de padrões de admissão e desligamento, contribuindo para estudos sobre a evolução da empregabilidade na enfermagem e fornecendo subsídios para o desenvolvimento de estratégias que favorecem a valorização e a permanência desses profissionais no setor.

Origem dos dados: Os microdados da RAIS são disponibilizados publicamente, por meio do site oficial: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged>.

Estrutura da Base: Os dados da RAIS eram divulgados anualmente e englobavam registros de vínculos empregatícios formais em organizações do setor público e privado. A estrutura da base incluía registros individuais dos contratos de trabalho ativos em 31 de dezembro de cada ano, além de informações sobre admissões e desligamentos ocorridos ao longo do período. Entre os principais atributos registrados estão ocupação, faixa etária, gênero, cor/raça, nacionalidade, tipo de vínculo, modalidade de movimentação (como admissão e desligamento) e remuneração mensal referente ao mês de dezembro.

A RAIS abrangeu informações desde sua implantação em 1976 até 2022, quando foi substituída pelo sistema eSocial. Apesar de sua descontinuação, seus dados históricos permanecem como uma referência valiosa para estudos sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. A consistência de alguns atributos ao longo dos anos permitiu a construção de séries históricas comparáveis, embora algumas modificações na estrutura dos campos possam impactar a uniformidade de certas variáveis entre diferentes períodos.

Restrições da LGPD:

Os dados são disponibilizados de forma anonimizada para garantir a proteção das informações pessoais, conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

Descrição: O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é uma fonte essencial de informações sobre o mercado de trabalho formal no Brasil, com cobertura nacional e atualização mensal. Criado para monitorar e fiscalizar admissões e desligamentos de trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o CAGED desempenha um papel fundamental na análise das dinâmicas de emprego no país.

No contexto da enfermagem, o CAGED possibilita a identificação de tendências de crescimento ou redução de postos de trabalho, além de fornecer insumos para avaliar a estabilidade, distribuição regional e demanda por profissionais do setor.

Origem dos dados: As informações são disponibilizadas publicamente, sem necessidade de cadastro, por meio da URL <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged>.

Estrutura: O CAGED disponibiliza dados desde janeiro de 2007 e, até dezembro de 2024, continua sendo atualizado. Durante esse período, a estrutura das tabelas passou por modificações, sendo o banco de dados referenciado como CAGED (de janeiro de 2007 a dezembro de 2019) e NOVO CAGED (de janeiro de 2020 em diante).

Restrições pela LGPD: Os dados são anonimizados.

Variáveis utilizadas no estudo

Quadro 2 - Variáveis utilizadas no estudo

RAIS	CAGED	NOVO CAGED
CBO ocupação 2002	CBO ocupação 2002	CBO ocupação 2002
Faixa etária	Faixa etária	Faixa etária
Raça/Cor	Raça/Cor	Raça/Cor
Tipo de deficiência	Tipo de deficiência	Tipo de deficiência
Tipo de Vínculo	-	-

RAIS	CAGED	NOVO CAGED
Tipo de admissão	Tipo de Movimentação	Tipo de Movimentação
Horas contratuais	Horas contratuais	Horas contratuais
Remuneração Média	Remuneração Média	Remuneração Média

Fonte: elaborado pelos autores

Percurso Metodológico

Este estudo baseia-se na análise de microdados provenientes da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), obtidos no portal do Ministério do Trabalho e Emprego (disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged>).

Inicialmente, os dados foram carregados na versão mais recente do software de programação R, onde se iniciou o processo de tratamento e organização. Primeiramente, foi realizada a filtragem dos dados com base na variável "CBO Ocupação 2002", selecionando apenas os códigos correspondentes aos profissionais da equipe de enfermagem. Em seguida, procedeu-se ao ajuste do formato de algumas variáveis, que continham zeros à esquerda ou utilizavam vírgulas em vez de pontos decimais. Esses ajustes foram feitos a fim de padronizar os dados, além disso, foi realizada a conversão de algumas variáveis que originalmente estavam armazenadas como caracteres, para o formato numérico.

Para viabilizar a interpretação dos dados, foi realizada a decodificação das variáveis que estavam representadas por códigos numéricos. Por exemplo, na variável "tipo de admissão", o código 1 representava "admissão por primeiro emprego", enquanto o código 2 indicava "admissão por reemprego". A conversão foi feita com base nos dicionários de dados, acessíveis nos links <https://abrir.link/EvjQl> e <https://abrir.link/AloKW>.

Após essa etapa, foi realizada a contagem das frequências de cada variável, considerando que cada linha do banco de dados representa um vínculo empregatício ou uma movimentação no mercado de trabalho. Assim, foi possível obter o número total de ocorrências para cada variável em cada ano da série analisada. Por exemplo, em 2011,

registraram-se 11.963 admissões por primeiro emprego no Brasil, enquanto em 2017 esse número aumentou para 16.541.

As frequências obtidas foram organizadas em dataframes dentro do software R. Para facilitar a análise temporal e a interpretação dos dados, esses dataframes foram pivotados, reorganizando as tabelas de modo que as variáveis fossem dispostas nas linhas e os anos da série temporal ocupassem as colunas.

Por fim, os dataframes foram convertidos em tabelas no formato .xlsx e exportados para o Google Planilhas, onde foram armazenados para posterior produção de gráficos e realização de cálculos estatísticos.

RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os principais achados do estudo, com uma análise das variáveis mais relevantes e suas correspondências nas três bases de dados utilizadas: RAIS, CAGED e Novo CAGED. Cada variável será discutida de forma objetiva, destacando suas tendências ao longo do período analisado e as possíveis implicações para o mercado de trabalho da enfermagem no Brasil.

CBO ocupação 2002

Os números totais de vínculos empregatícios formais para técnicos em todo o Brasil foram obtidos a partir da filtragem da variável "**CBO Ocupação 2002**" nos microdados da RAIS. Esses dados refletem a evolução do emprego formal na categoria ao longo dos anos e estão apresentados na **Figura 1**.

Figura 1 - Número total de vínculos de técnicos de enfermagem no Brasil, durante 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE

Os dados da RAIS sobre os vínculos empregatícios formais para técnicos de enfermagem no Brasil mostram um crescimento contínuo ao longo de toda a série temporal analisada, de 2011 a 2021. Esse aumento reflete a valorização e a crescente demanda por esses profissionais no sistema de saúde.

Entre 2011 e 2014, observou-se um crescimento mais acentuado no número de vínculos, impulsionado por políticas de expansão da saúde pública e privada, além da substituição gradual dos auxiliares de enfermagem pelos técnicos. No entanto, o maior crescimento ocorreu durante a pandemia de COVID-19, nos anos de 2020 e 2021, quando a necessidade emergencial de profissionais de saúde resultou em um aumento exponencial das contratações.

A partir da filtragem da variável "**CBO Ocupação 2002**" nos microdados do CAGED, foram identificadas as movimentações de técnicos no mercado de trabalho formal, considerando o número de admissões e desligamentos registrados entre 2010 e 2019. Esses dados permitem analisar a dinâmica da contratação e desocupação de vagas para os profissionais da categoria ao longo do período e estão apresentados na **Figura 2**.

Figura 2 - Número total de técnicos admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Da mesma forma, a variável "**CBO Ocupação 2002**" foi filtrada nos microdados do Novo CAGED, permitindo a identificação das movimentações de admissões e desligamentos de técnicos no mercado de trabalho formal entre 2020 e 2022. Esses dados oferecem uma visão sobre a dinâmica do emprego na categoria durante o período pandêmico e estão apresentados na **Figura 3**.

Figura 3 - Número total de técnicos admitidos e desligados no Brasil, durante o período de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do Novo CAGED/MTE

Durante todo o período de 2010 a 2022, os dados do CAGED mostram que o número de admissões de técnicos de enfermagem foi consistentemente superior ao de desligamentos. Esse saldo positivo justifica o crescimento contínuo do número total de vínculos ativos registrados na RAIS ao longo da década.

Houve dois momentos de maior movimentação no mercado de trabalho para técnicos de enfermagem: um pico em 2014 e outro a partir de 2019 até 2021. Além disso, observou-se que sempre que houve aumento nas admissões, também ocorreu um aumento nos desligamentos, e o mesmo padrão foi identificado nos períodos de queda. Isso indica que muitas admissões aconteceram devido à desocupação de vagas já existentes, e não apenas pela criação de novos postos de trabalho, evidenciando um dinamismo no mercado que vai além da simples expansão das oportunidades para a categoria.

No contexto da pandemia de COVID-19, especialmente em 2021, essa dinâmica se intensificou significativamente. O expressivo aumento nas admissões reflete a alta demanda por profissionais de enfermagem no período, enquanto o crescimento dos desligamentos indica um elevado índice de saída de trabalhadores, possivelmente

impulsionado pela sobrecarga e pelas condições desafiadoras enfrentadas pela categoria.

Faixa etária

Nesta seção, será analisada a variável "**Faixa Etária**", essa análise visa compreender a distribuição etária dos técnicos no mercado de trabalho formal ao longo dos anos, e identificar possíveis tendências de envelhecimento ou rejuvenescimento da categoria. A **Figura 4** traz as faixas etárias dos técnicos com vínculos empregatícios formais desde o ano de 2011 a 2021.

Figura 4 - Faixas etárias dos técnicos com vínculos de trabalho formais, de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE

Entre 2011 e 2021, os dados da RAIS sobre a faixa etária dos técnicos de enfermagem no Brasil mostram que a maior concentração de profissionais esteve na faixa de 30 a 39 anos. Esse grupo se manteve como o mais numeroso ao longo de toda a série temporal, refletindo a idade média predominante entre os trabalhadores da categoria.

No entanto, a partir de 2019, a faixa etária de 40 a 49 anos passou a crescer continuamente, reduzindo a diferença em relação à faixa de

30 a 39 anos. Esse crescimento foi tão significativo que, em 2021, os dois grupos estavam praticamente equiparados em número de profissionais, evidenciando um envelhecimento gradual da força de trabalho dos técnicos de enfermagem no país.

A **Figura 5** apresenta os dados coletados no CAGED para a variável "faixa etária", os quais estão em concordância com os dados encontrados na RAIS. Observa-se uma tendência semelhante em ambas as bases, com o aumento progressivo das faixas etárias mais velhas ao longo do período analisado.

Figura 5 - Faixas etárias dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Ao observarmos a **Figura 6**, é possível observar que os dados do novo CAGED estão em consonância com os resultados apresentados anteriormente, evidenciando um aumento expressivo nas movimentações de técnicos em todo o Brasil durante a pandemia.

Figura 6 - Faixas etárias dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Além disso, observa-se que a faixa etária de 30 a 39 anos continua sendo a predominante entre os técnicos admitidos e desligados, mantendo-se como o grupo etário mais representativo da categoria nesse contexto.

Raça/Cor

A variável "**raça/cor**" na RAIS, entre 2011 e 2021, revela que a maioria dos técnicos com vínculos formais no Brasil é branca ao longo de toda a série histórica, desde o início até o final do período analisado. Em segundo lugar, encontram-se os profissionais que se autodeclararam pardos. Além disso, observa-se um número significativo de registros com raça/cor não identificada, o que indica uma alta subnotificação dessa informação. Esse cenário sugere que muitos empregadores ignoram ou deixam de coletar corretamente essa variável, comprometendo a precisão dos dados sobre a composição racial da categoria. Os dados dessa variável estão dispostos na **Figura 7**.

Figura 7 - Raça/cor dos técnicos com vínculos de trabalho formais no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE

A **Figura 8** apresenta a realidade da mesma variável, "**raça/cor**", porém com os dados do CAGED, que se referem aos profissionais admitidos ou desligados. A distribuição observada no CAGED reflete a mesma tendência encontrada na RAIS, com a maioria dos enfermeiros sendo brancos, seguidos pelos pardos. Além disso, também há um número expressivo de registros sem identificação da raça/cor, reforçando a presença de subnotificação e a falta de preenchimento adequado dessa informação por muitos empregadores.

Figura 8 - Raça/cor dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

A **Figura 9** apresenta a mesma variável, "**raça/cor**", porém com dados do novo CAGED, referente ao período de 2020 a 2022. Para a variável raça/cor dos técnicos de enfermagem, os dados de admissão e desligamento encontrados no Novo CAGED indicam que o período pandêmico apresentou uma dinâmica diferente do restante da série temporal.

Nos anos anteriores, o número de movimentações (admissões e desligamentos) para profissionais brancos era significativamente superior ao de pardos. No entanto, durante a pandemia, esses números passaram a se aproximar, refletindo uma mudança na composição das contratações e desligamentos da categoria. Em 2021, essa tendência se intensificou, e o número de movimentações para pardos superou o de brancos, evidenciando uma alteração na distribuição racial dos profissionais que ingressaram ou deixaram o mercado de trabalho formal nesse período.

Figura 9 - Raça/cor dos técnicos admitidos e desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Os dados analisados em todas as bases – RAIS, CAGED e novo CAGED – ao longo de toda a série temporal mostram que a maioria dos técnicos com vínculos formais no Brasil é branca, enquanto profissionais pardos e pretos ocupam posições inferiores em número. Dessa forma, é cabível destacar que o acesso aos cursos de formação em técnico de enfermagem reflete desigualdades raciais que impactam diretamente as oportunidades de ascensão profissional na área, visto que esse padrão sugere que pessoas brancas têm maior acesso a melhores espaços de escolaridade, o que se traduz em mais oportunidades para inserção e progressão em empregos de nível superior. Além disso, a elevada subnotificação da variável "raça/cor" indica que muitos empregadores não atribuem importância a esse dado, dificultando análises mais precisas sobre desigualdades no mercado de trabalho da enfermagem.

Tipo de deficiência

Nesta seção, será discutida a variável "**tipo de deficiência**", analisando a distribuição dos técnicos de enfermagem com deficiência no mercado de trabalho formal. A **Figura 10** apresenta os dados dessa variável na RAIS, no período de 2011 a 2021, permitindo uma análise da inclusão desses profissionais ao longo dos anos.

Figura 10 - Tipo de deficiência dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE

Os dados analisados mostram que a maioria da população de técnicos com deficiência possui deficiência física, seguida pelos profissionais com deficiência visual. Observa-se ainda um aumento no número total de pessoas com deficiência ao longo do tempo, refletindo uma maior inclusão desses profissionais no mercado de trabalho formal. Além disso, embora ainda representem uma minoria dentro desse grupo, há uma tendência de crescimento na parcela de técnicos reabilitados, esses são profissionais que passaram por um processo de reabilitação após adquirirem alguma condição de saúde ou sofrerem um acidente que resultou em deficiência, sendo reinseridos no mercado de trabalho por meio de adaptações no ambiente, readequação de funções ou capacitação para novas atividades.

A mesma variável, "**tipo de deficiência**", analisada no CAGED e no novo CAGED, apresenta uma realidade semelhante à observada na RAIS, reafirmando que a maioria dos técnicos com deficiência possui deficiência física. As **Figuras 10 e 11** trazem a conformação dos dados no CAGED e Novo CAGED, respectivamente.

Figura 10 - Tipo de deficiência dos técnicos admitidos e desligados no Brasil entre 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Figura 11 - Tipo de deficiência dos técnicos admitidos e desligados no Brasil entre 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Os dados do CAGED e do Novo CAGED sobre a variável "tipo de deficiência" mostram uma concordância com os registros da RAIS, indicando que, entre os técnicos de enfermagem com deficiência no Brasil, a maioria é composta por pessoas com deficiência física. Essa tendência se manteve ao longo de toda a série temporal. No entanto, nos anos de 2021 e 2022, observou-se um aumento no número de técnicos com deficiência visual, que passaram a superar os profissionais reabilitados.

Tipo de vínculo

Nesta seção, será analisada a variável "**tipo de vínculo**", que está presente exclusivamente nos dados da **RAIS**. Visto que a RAIS fornece informações sobre as características dos vínculos de trabalho ativos, permitindo uma análise mais aprofundada da relação empregatícia dos técnicos ao longo do tempo. Já o **CAGED** e o **Novo CAGED** registram apenas as movimentações de admissões e desligamentos, sem abranger os vínculos empregatícios em si.

Figura 12 - Tipo de vínculo dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE

Ao longo de toda a série histórica, a maioria dos técnicos esteve vinculada ao **regime da CLT**, predominantemente como **trabalhadores urbanos** associados a **pessoas jurídicas**. Observa-se um crescimento contínuo desse tipo de contratação, que, embora amplie o número de profissionais empregados, oferece menos estabilidade, segurança e benefícios em comparação ao regime estatutário. Por outro lado, o número de **servidores estatutários** permaneceu praticamente constante ao longo dos anos, sem apresentar crescimento significativo, evidenciando a falta de concursos públicos para a ampliação desses postos. Esse cenário sugere um processo de **precarização do trabalho**, à medida que a expansão do mercado de trabalho para a enfermagem tem ocorrido principalmente por meio de vínculos mais flexíveis e menos protegidos.

Tipo de admissão

Nesta seção, será analisado o **tipo de admissão** dos técnicos no Brasil. Na **RAIS**, a variável disponível para esse aspecto é "**tipo de admissão**", enquanto a variável "**tipo de desligamento**" não apresenta valores significativos para uma análise consistente e, portanto, não será utilizada. Já nas bases do **CAGED e Novo CAGED**, a variável equivalente é "**tipo de movimentação**", que permite a observação tanto das admissões quanto dos desligamentos. Neste primeiro momento, serão abordados apenas os **tipos de admissão**, com foco nos diferentes formatos de entrada dos técnicos no mercado de trabalho. Os **tipos de desligamento** serão analisados posteriormente, utilizando exclusivamente os dados do **CAGED e Novo CAGED**.

Figura 13 - Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE

Os dados da **RAIS** revelam que a maioria das admissões de técnicos no Brasil ocorre por **reemprego**, ou seja, profissionais que já possuem experiência na área e estão retornando ao mercado de trabalho. Já as **admissões por primeiro emprego** ocupam a segunda posição, mas com números significativamente menores em comparação à primeira categoria. Esse cenário evidencia que o mercado de trabalho brasileiro para a técnicos não é **tão receptivo**

para recém-formados, dificultando a inserção de novos profissionais na área.

Figura 14 - Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Nos dados do **CAGED** observa-se um padrão semelhante: as admissões por **reemprego** ocupam o primeiro lugar, indicando que a maioria dos técnicos contratados já possuía experiência profissional anterior. As admissões por **primeiro emprego** aparecem em segundo lugar, mas ainda assim com valores muito inferiores às admissões por reemprego, reforçando a dificuldade dos recém-formados em ingressar no mercado de trabalho.

Figura 15 - Tipos de admissão dos técnicos no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Os dados do Novo CAGED para a variável "tipo de admissão" confirmam a mesma tendência observada nas bases anteriores, com as admissões por reemprego sendo muito superiores às por primeiro emprego. Esse padrão reflete a dinâmica do mercado de trabalho para técnicos de enfermagem, onde a maior parte das contratações ocorre entre profissionais que já possuem experiência na área.

Uma mudança importante no Novo CAGED foi a inclusão da categoria "admissão de tipo ignorado". Essa nova categoria englobou quase a totalidade das admissões de técnicos de enfermagem em 2022 e representou uma parcela significativa das admissões já em 2021. A introdução dessa categoria pode impactar a análise detalhada dos tipos de admissão, dificultando a comparação direta com os anos anteriores e exigindo maior atenção na interpretação dos dados.

Tipo de desligamento

Nesta seção, serão analisados os tipos de desligamento dos técnicos de enfermagem no Brasil, com base na variável "tipo de movimentação" disponível no CAGED e Novo CAGED. Durante todo o período, os desligamentos mais frequentes foram a pedido, quando o próprio profissional solicita sua saída, possivelmente por melhores oportunidades ou insatisfação, e por demissão sem justa causa, quando o empregador encerra o contrato sem justificativa formal.

Figura 16 - Desligamentos de técnicos no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

A **Figura 17** apresenta a distribuição dos tipos de desligamentos para técnicos de enfermagem no Brasil durante o período pandêmico de 2020 a 2022, com base nos dados do Novo CAGED. Essa análise permite compreender os principais motivos de saída desses profissionais do mercado de trabalho formal nesse contexto, evidenciando possíveis impactos da pandemia sobre os vínculos empregatícios na categoria.

Figura 17 - Desligamentos de técnicos no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

No **Novo CAGED**, durante o período pandêmico, houve um **aumento substancial dos desligamentos por término de contrato por prazo determinado**, evidenciando a contratação temporária para suprir a demanda emergencial da pandemia. Apesar disso, os desligamentos **a pedido** e **por demissão sem justa causa** permaneceram como as duas principais formas de desligamento, reforçando a alta rotatividade e a precarização do vínculo empregatício na enfermagem.

Horas contratuais

Agora, será analisada a variável "**quantidade de horas contratuais**", que indica a carga horária acordada no contrato de trabalho dos enfermeiros no Brasil. A distribuição das horas contratuais nos traz tanto as condições de trabalho quanto a forma de contratação desses profissionais, podendo revelar tendências como a predominância de jornadas integrais ou a presença de vínculos com carga horária reduzida. A **Figura 18** traz essa variável na RAIS.

Figura 18 - Quantidade de horas contratuais para técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE

A faixa de horas contratuais mais predominante entre os técnicos de enfermagem no Brasil é a de 31 a 40 horas semanais, seguida pela faixa de 41 a 44 horas semanais. Essa configuração tem se mantido constante desde o início da série temporal até o final, sendo observada tanto nos dados da RAIS quanto no CAGED.

Figura 19 - Quantidade de horas contratuais dos técnicos admitidos/desligados no Brasil de 2010 a 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Os dados do **Novo CAGED** estão em concordância com os apresentados pela **RAIS** e o **CAGED antigo**, evidenciando o mesmo cenário em relação às horas contratuais. A predominância de **31 a 40 horas** e **41 a 44 horas** semanais é claramente visível em todas as bases de dados, sendo o número de profissionais contratados para regimes de **30 horas ou menos** extremamente baixo em comparação com o total.

Figura 20 - Quantidade de horas contratuais dos técnicos admitidos/desligados no Brasil de 2020 a 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Nesse contexto, a **luta da enfermagem** para alcançar o regime de **30 horas semanais** é um tema recorrente e de grande importância no Brasil. Essa mudança busca melhorar as condições de trabalho, garantir a saúde e o bem-estar dos profissionais, e melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Diversas campanhas e movimentos têm sido realizados ao longo dos anos para conquistar a redução da carga horária, uma vez que o regime de 40 horas semanais, ainda predominante, muitas vezes sobrecarrega os profissionais, prejudicando a qualidade de vida e a efetividade no cuidado prestado.

Remuneração média

Por fim, esta seção abordará a variável "remuneração média", analisando a evolução dos salários dos técnicos de enfermagem ao longo do tempo. A partir dos dados disponíveis, será possível identificar tendências de valorização ou estagnação da categoria, bem como possíveis desigualdades salariais dentro do setor. Vale salientar que essa remuneração média está disposta em número de salários mínimos e que considera a mudança do valor do salário mínimo de um ano para o outro.

Figura 21 - Remuneração média dos técnicos no Brasil de 2011 a 2021 (RAIS)

Fonte: produção própria com os dados da RAIS/MTE

Os dados da RAIS sobre a variável "remuneração média" para técnicos de enfermagem no Brasil, no período de 2011 a 2021, indicam que a maioria dos profissionais esteve concentrada na faixa salarial de 2 a 3 salários mínimos. Em seguida, a faixa de 1,5 a 2 salários mínimos representou o segundo maior grupo ao longo da série temporal, mas, a partir de 2020, ultrapassou a faixa de 2 a 3 salários mínimos, tornando-se a mais numerosa.

Vale destacar que, mesmo ocupando a terceira posição, ainda há um grande contingente de técnicos de enfermagem que recebem até 1,5 salários mínimos, evidenciando a presença significativa de remunerações mais baixas dentro da categoria.

Figura 22 - Remuneração média dos técnicos admitidos/desligados entre 2010 e 2019 (CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Nos dados do CAGED, a faixa salarial com o maior número de movimentações para técnicos de enfermagem foi a de 1 a 1,5 salários mínimos, evidenciando uma concentração significativa de admissões e desligamentos nessa faixa de remuneração. Em seguida, a faixa de 1,5 a 2 salários mínimos ocupou o segundo lugar, enquanto a faixa de 2 a 3 salários mínimos apareceu em terceiro.

Figura 23 - Remuneração média dos técnicos admitidos/desligados entre 2020 e 2022 (NOVO CAGED)

Fonte: produção própria com os dados do CAGED/MTE

Nos dados do Novo CAGED, durante a pandemia, a maioria das movimentações de técnicos de enfermagem ocorreu na faixa salarial de 1 a 1,5 salários mínimos, evidenciando que a maior parte das admissões e desligamentos nesse período envolveu profissionais com remunerações mais baixas. Em seguida, a faixa de 1,5 a 2 salários mínimos ficou em segundo lugar, enquanto a faixa de 2 a 3 salários mínimos ocupou a terceira posição.

Esse cenário reforça a predominância de salários mais baixos entre os técnicos de enfermagem durante a pandemia, possivelmente refletindo condições salariais menos favoráveis em meio à crise sanitária.

Além disso, a reivindicação da enfermagem por um piso salarial digno tem sido uma das principais bandeiras da categoria nos últimos anos. Após décadas de mobilização, a aprovação da Lei nº 14.434/2022 estabeleceu um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, bem como parteiras, garantindo um patamar mínimo de remuneração para esses profissionais essenciais ao sistema de saúde. No entanto, a implementação do piso tem enfrentado diversos desafios, especialmente relacionados ao impacto financeiro para instituições públicas e privadas.

Além disso, há relatos de estratégias adotadas por empregadores para evitar o pagamento do piso, como a redução da jornada de trabalho, cortes de benefícios e aumento na carga horária sem a devida compensação financeira. A falta de fiscalização adequada e a desigualdade na aplicação do piso entre diferentes regiões e tipos de vínculo trabalhista também são fatores que dificultam sua efetivação plena.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou a evolução do mercado de trabalho da enfermagem no Brasil ao longo dos últimos anos, revelando transformações significativas na composição e nas condições de trabalho desses profissionais. Os dados indicam um aumento expressivo do número total de enfermeiros atuantes no país, refletindo tanto a ampliação da formação acadêmica quanto a crescente demanda por esses profissionais no sistema de saúde. No entanto, esse crescimento vem acompanhado de desafios estruturais que impactam diretamente a qualidade do trabalho e a valorização da categoria.

Um dos aspectos mais marcantes observados foi o envelhecimento progressivo da população de enfermeiros com vínculos ativos, demonstrando uma menor renovação da força de trabalho. Paralelamente, recém-formados enfrentam dificuldades para inserção no mercado de trabalho, evidenciando a necessidade de estratégias que facilitem essa transição e incentivem a absorção de novos profissionais pelas redes de saúde.

Além disso, verificou-se um avanço dos vínculos empregatícios mais flexíveis e menos seguros para o trabalhador, acompanhados da precarização das relações de trabalho. O aumento da contratação de enfermeiros por meio de regimes mais instáveis, como contratos temporários e terceirizações, reforça um cenário de insegurança e instabilidade, prejudicando o planejamento de carreira e a retenção de profissionais qualificados.

Outro fator preocupante é a intensificação das jornadas de trabalho. As horas contratuais extensas se tornaram uma característica recorrente, colocando em risco a saúde e o bem-estar dos enfermeiros, além de comprometer a qualidade da assistência

prestada. Em paralelo, a remuneração média da categoria apresentou um declínio progressivo ao longo dos anos, especialmente com a redução do número de enfermeiros em cargos estatutários e a predominância de vínculos menos vantajosos em termos salariais e de benefícios.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de políticas públicas que priorizem o fortalecimento do mercado de trabalho da enfermagem no Brasil. A valorização da profissão exige investimentos estruturais na saúde, garantindo condições dignas de trabalho, remuneração justa e segurança no emprego. Medidas como a ampliação de concursos públicos, a regulamentação de vínculos empregatícios mais estáveis e a revisão das jornadas de trabalho são essenciais para reverter o quadro de precarização observado.

Por fim, é fundamental que o governo e os gestores da saúde reconheçam o papel estratégico da enfermagem no funcionamento do sistema de saúde e implementem ações concretas para assegurar que esses profissionais possam exercer suas funções de maneira digna e sustentável. Apenas por meio do fortalecimento das políticas de valorização do trabalho da enfermagem será possível garantir um atendimento de qualidade à população e a manutenção de um sistema de saúde mais equitativo e eficiente.